

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Таирова Мапрат

Доцент кафедры физического воспитания и спорта ТГПУ имени Низами

Ганиев Худоберди Расул угли

Студент 3 курса кафедры физического воспитания и спорта ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11524847>

Физическая культура выполняет в обществе ряд специальных функций, которые реализуются в виде специализированной деятельности людей. Такая деятельность вызвана необходимостью использования физических упражнений для удовлетворения потребностей человека:

а) в процессе проведения досуга (такая деятельность вызвала в конечном итоге возникновение особой социальной формы физической культуры - физической рекреации);

б) для самовыражения во время соревновательной деятельности, которая организуется на основе их телесности (такая деятельность привела к возникновению современного спорта);

в) в процессе индивидуального развития человека (такая деятельность привела в конечном итоге к возникновению особой формы «Физической культуры в сфере образования»);

г) для восстановления частично утраченных или ослабленных психофизиологических функций человека (благодаря этой деятельности возникла физическая реабилитация);

д) для социализации людей с ограниченными физическими возможностями и их восстановления с помощью физических упражнений (такая деятельность способствовала возникновению адаптивной физической культуры).

Кроме названных выше специальных функций физическая культура, как особый вид общечеловеческой культуры, выполняет в обществе и интегральную (человеко творческую) функцию, то есть функцию, которая присуща всем формам физической культуры, которая и обуславливает ее целостность как социальной системы. Результаты анализа специальной литературы свидетельствуют о том, что практическая реализация этой функции физической культуры имеет свои особенности и рассматривается в двух плоскостях. С одной стороны, исследуется влияние физической культуры на духовную сферу человека. Это направление особенно

интенсивно начало развиваться в последние годы в связи с осознанием того, что под влиянием физической культуры в социальной сфере формируются специфические духовные ценности.

Их создание, присвоение и приумножение происходит в форме двигательной деятельности каждого человека как субъекта культуры. А сама деятельность человека является, с одной стороны, создающей эти ценности, а с другой - она (деятельность и ее результаты) сама по себе является элементом культуры общества. То есть можно говорить о формировании в обществе культуры двигательной деятельности, осуществляемой в пределах реальных форм физической культуры (физическое воспитание, спорт, физическая рекреация и реабилитация, адаптивная физическая культура). С другой стороны, человекотворческая функция физической культуры изучается с учетом влияния физической культуры на здоровье человека, на развитие элементов и структур моторики и морфологических и функциональных систем его организма. Это направление научных исследований получило наибольшее развитие в силу того, что проблема формирования двигательного потенциала человека является предметом изучения в теории физического воспитания, в теории спорта.

Несмотря на разностороннее изучение проблемы человекотворческой функции физической культуры, в ней до сих пор остаются малоизученные вопросы. Человекотворческую функцию физической культуры не возможно до конца понять, если не рассмотреть особенности ее влияния на биологическую и социальную составляющую сущности человека. Эта проблема требует специального анализа, ведь в научной литературе она только обнаружена.

Исследование базировалось на анализе специальной литературы, в которой рассматривались основные социальные функции физической культуры.

При исследовании социальных функций физической культуры необходимо ответить на главный вопрос. Влияет физическая культура на биологическую сущность человека, и если да, то как это происходит? Это достаточно сложная проблема, которая касается самой сути человеческого бытия. Сейчас можно наметить лишь некоторые контуры ее решения. При этом будем опираться на два биологических закона:

а) признаки, приобретенные в процессе онтогенеза, а не наследуемые;

б) единицей эволюционного процесса является вид.

Если опираться на первый закон, то можно сделать вывод, что физическое совершенство человека, которое достигнуто им в результате длительных тренировок, не наследуется. Это означает, что культура двигательной деятельности конкретного человека и его результаты, которые оказываются в изменении уровня его здоровья и физической подготовленности, с помощью генетических механизмов не передаются от поколения к поколению. Отсюда можно было бы сделать вывод, что физическая культура не воздействует на биологически наследственную сущность человека. Однако это не так. Такое влияние все же существует. Оно носит не прямой, а опосредованный характер. Его суть выражается в том, что практическая деятельность людей, осуществляемая в рамках различных форм физической культуры (Физическое воспитание, спорт, физическая рекреация, физическая реабилитация, адаптивная физическая культура), способствует повышению уровня здоровья конкретного человека, поскольку улучшает функционирование всех систем его организма. Тем самым создаются благоприятные условия для развития у него здоровых потомков. В этом проявляется влияние физической культуры на биологическую сущность конкретного человека. Такое действие оказывает влияние с позиции эволюции вида *Homo Sapiens* только тогда, когда охватывает достаточно большое количество людей, поскольку, как указано во втором упомянутом выше биологическом законе, единицей эволюционного процесса является вид.

Итак, для формирования устойчивых адаптационных изменений, обеспечивающих передачу высокого уровня здоровья от поколения к поколению (социальная функция), физическая культура должна привлекать в сферу своего влияния значительное количество людей (как минимум в период активного репродуктивного возраста). Только в том случае, если рассматривать поднятую проблему с позиции эволюционных изменений биологического вида, возникает социальный (оздоровительный) эффект от физкультурно-спортивной деятельности. В этом - сущность основной социальной функции физической культуры (оздоровительной).

Стоит отметить, что одним из базовых компонентов такого образа жизни является физическая (двигательная) активность человека оздоровительной направленности, которая определяет его физическое здоровье. К сказанному выше следует также добавить, что использование

различных форм физической активности людей с целью предупреждения заболеваний имеет и прямую экономическую выгоду, ведь не требует дополнительных расходов государства.

Выводы.

1. Потребность человека в здоровье является потребностью биологически обусловленной, но такой, что постепенно осознается в социальной среде и удовлетворяется в нем по разным формам физической культуры (физическое воспитание, спорт, физическая рекреация, физическая реабилитация и адаптивная физическая культура).

2. Основной социальной функцией физического воспитания, спорта, физической рекреации, физической реабилитации и адаптивной физической культуры является обеспечение физического здравоохранения человека, а поскольку эти формы физической культуры привлекают к активным занятиям физическими упражнениями и подвижными играми значительное количество людей разного возраста - то и общества в целом.

В этом сущность проявления основной социальной функции современной физической культуры, то есть такой функции, которая присуща всем ее формам и определяет ее целостность. Она выступает как отражение фундаментального принципа, который констатирует, что вся социальная система физической культуры имеет оздоровительную направленность.

Использованная литература:

1. Абзалов Р.А. Размышление о физкультурологии // Теория и практика физической культуры. - 2019. - № 8. - С. 11-14.
2. Бальсевич В.К. Феномен физической активности человека как социально-биологическая проблема // Вопросы философии. - 2013 - № 8. - С. 78-89.
3. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. Педагогика и современность, (3), 69-76.
4. Махкамджанов, К. М., Нурматов, Ф. А., Иноземсева, Л. А., & Рустамов, Л. (2008). Sport bayramlarini tashkil qilish va o'tkazish metodikasi. Darslik T.
5. Рустамов, Л. Х., Утанов, Т. А., & Нигманов, Б. Б. (2015). Назначение и задачи профессионально-прикладной физической подготовки будущих учителей. Молодой ученый, (11), 1476-1478.
6. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In Актуальные вопросы современной науки (pp. 99-103).

7. Рустамов, Л. Х., & Зайниддинов, Т. Б. (2013). Основные средства физической культуры и классификация упражнений. Педагогика и современность, (5), 137-140.
8. Рустамов, Л., & Тошпулатов, Х. (2024). СПОСОБЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. Development and innovations in science, 3(3), 21-25.
9. Рустамов, Л. Х. (2021). ЗНАЧЕНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АНИМАЦИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. POLISH SCIENCE JOURNAL, 200.
10. Рустамов, Л. Х. (2022). ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. POLISH SCIENCE JOURNAL, 194.
11. Рустамов, Л. Х., & Набижанов, Ш. М. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. POLISH SCIENCE JOURNAL, 441.

